

Actes de la deuxième Journée du Génie de l'Académies Militaires

JGAM-2024

Publié par :
L'Académie Militaire - Fondouk Jedid

En collaboration avec :
Le Centre de Recherches Militaires

MORTIER À BASE DE BARYTE À HAUTES TEMPÉRATURES : EFFETS DE LA CHAUX SUR LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Majed Noumi¹, Khaled Saidani^{1,2}, Lasaad Ajam^{1,2}

1 : Université de Carthage, Institut Supérieur des Technologies de L'Environnement de l'Urbanisme et de Bâtiment, Tunisie

2 : Université de Tunis El Manar, École Nationale d'Ingénieurs de Tunis, LGC, Tunisie

E-mails des auteurs correspondants : Majednoumi1@gmail.com , Khaled.saidani@enit.utm.tn

Résumé

L'étude explore l'influence de la chaux sur les propriétés physiques et mécaniques de mortiers spéciaux de radioprotection exposés à des températures élevées. Six formulations de mortier ont été développées, incorporant une substitution volumétrique de 0% ou 33% du ciment par de la chaux hydraulique, et de 0%, 50%, et 100% du sable par de la baryte. Les propriétés physiques (densité, vitesse ultrasonore, absorption d'eau par immersion et par capillarité) ainsi que les propriétés mécaniques (module d'élasticité dynamique, résistance à la compression et à la traction) ont été mesurées après exposition à des températures de 20°C, 300°C et 600°C dans un four à moufle. Une analyse comparative de la morphologie superficielle et des fissures des mortiers a également été effectuée. Les résultats révèlent que la chaux et la baryte améliorent la résistance à la traction des mortiers à 300°C, mais pas à 600°C. Le module d'élasticité dynamique diminue à des températures élevées. La résistance à la compression reste stable pour les mortiers de référence et ceux avec 50% de baryte, mais diminue avec 100% de baryte et en présence de chaux. Elle augmente à 300°C pour les mortiers contenant de la chaux et de la baryte, tandis qu'elle chute à 600°C pour l'ensemble des formulations. En outre, ces deux composants améliorent l'aspect visuel des mortiers à des températures élevées. Cette étude démontre les impacts positifs de la chaux et de la baryte sur les performances des mortiers soumis à des sollicitations thermiques.

Mots clés : Mortiers Spéciaux, Baryte, Chaux, Haute Température, Propriétés Physiques et Mécaniques

1. Introduction :

Les matériaux de construction sont souvent soumis à des conditions environnementales extrêmes, telles que les hautes températures, qui peuvent altérer leur comportement et leur performance [1]. Il est donc essentiel de développer des matériaux capables de résister à ces contraintes thermiques, tout en conservant leurs propriétés physiques et mécaniques [2]. Parmi ces matériaux, les mortiers spéciaux à haute densité sont utilisés comme matériaux de protection contre les rayonnements photoniques, notamment dans le domaine médical, industriel et nucléaire. Ces mortiers doivent présenter une bonne résistance mécanique, une faible porosité et une haute capacité d'atténuation des rayons gamma [3].

L'un des facteurs clés qui influencent les propriétés des mortiers à haute densité est la composition des matériaux constitutifs, notamment le type de liant et de granulat [4]. Le choix du liant est crucial, car il détermine la stabilité et la durabilité du mortier, surtout à des températures élevées. Le choix du granulat est également important, car il affecte la densité et les propriétés de radioprotection du mortier ([5] [6]).

Dans cette étude, nous nous intéressons aux effets de la chaux sur les caractéristiques physiques et mécaniques d'un mortier à base de baryte à hautes températures. La chaux est un liant hydraulique qui se caractérise par sa capacité à résister à des températures élevées et sa légèreté. La baryte est un granulat lourd qui se distingue par sa haute densité et son pouvoir d'atténuation des rayonnements. Nous avons élaboré six mélanges différents de mortier, en substituant

partiellement le ciment par de la chaux hydraulique et le sable par de la baryte. Nous avons évalué les propriétés physiques et mécaniques des mortiers après exposition à différentes températures (20, 300 et 600°C). Cette recherche vise à étudier l'influence de la chaux sur les propriétés physiques, mécaniques, et les morphologies superficielles des mortiers sous conditions thermiques élevées pour le développement de matériaux performants.

2. COMPOSITION DES MORTIERS UTILISES :

2.1. Matériaux constitutifs :

Le ciment choisi, type Portland CEM I 42.5, conforme aux normes tunisiennes NT 47.01 [7], est principalement composé de clinker (95% ou plus), avec une possibilité d'incorporation de constituants secondaires (0 à 5%). En tant que régulateur de prise, le sulfate de calcium est ajouté de manière minutieuse. L'essai de consistance selon la norme NF EN 196-3 [8] établit une consistance normale entre 0,268 et 0,27. La valeur retenue à 0,27 (Figure 29) assure une viscosité appropriée dans les mélanges.

La chaux hydratée sélectionnée, de type CHA10, est principalement composée de clinker (40% ou plus) et d'ajouts actifs (environ 60%), intégrant le sulfate de calcium comme régulateur de prise. Sa consistance standard, évaluée selon la norme NF EN 196-3 [8], est de 0.246 (Figure 29), assurant une viscosité appropriée pour les mélanges.

La baryte utilisée, composée à hauteur de 96,5% de sulfate de baryum ($BaSO_4$) [9], se présente sous forme de poudre rouille à l'éclat vitreux, avec une granulométrie de 0/80 μm . Après séchage à 105°C, elle est tamisée à 400 micromètres (Figure 30). Cette baryte est utilisée dans les mélanges de mortier à haute densité pour améliorer l'atténuation des rayonnements. Son essai de consistance révèle une valeur optimale E/B de 0,125 selon la norme EN 196-3 [8].

Figure 29: Consistance normale du ciment et de la chaux hydraulique

Figure 30: Baryte en poudre

Les sables siliceux de Khlédia, affichent une masse volumique apparente de 1,36 g/cm³, une masse volumique absolue de 2,3 g/cm³, et un module de finesse de 2,21 conformément aux normes NT 21.192-1 [10], leur granulométrie est étalée ($C_u = 3$, $C_c = 1,02$). L'équivalent de sable (ES) respecte la norme NT 21.26 [11], avec un équivalent de sable visuel (ESV) à 80% et un équivalent de sable à piston (ESP) à 95%.

2.2. Compositions des bétons :

La formulation des mortiers vise à évaluer l'impact du remplacement partiel du sable par des granulats de baryte (0% à 100%) et de 33% du ciment par de la chaux hydraulique pour des mortiers plus denses. Le superplastifiant est maintenu à 2% pour améliorer la fluidité. La codification des mélanges, basée sur les ratios de substitution de la baryte et la présence de la

chaux hydraulique, est présentée dans le tableau (Tableau 8). La modification du rapport eau/ciment (E/C) assure une consistance appropriée, les quantités nécessaires étant calculées pour une préparation cohérente des mortiers.

2.3. Confection des éprouvettes et protocoles expérimentaux :

Les composants des mortiers (sable et baryte), séchés à 105°C, sont pesés et mélangés avec les liants hydrauliques selon la norme EN 196-1 [12], puis coulés dans des moules de 40x40x160 mm³, compactés et lissés. Les moules sont recouverts d'un film plastique humide pendant 24 heures, puis démoulés et placés dans un bac d'eau pour un durcissement de 28 jours. Les éprouvettes sont sorties pour durcir à l'extérieur jusqu'au début des essais préliminaires et mécaniques. Les éprouvettes sont ensuite soumises à des cycles de chauffage-refroidissement dans un four à moufle programmable (Figure 32), à des températures de 300°C et 600°C, avec une vitesse de 10°C/min et une durée de 2 heure suivie d'un refroidissement naturel. Après le refroidissement, les spécimens sont transférés dans un autre four à 20°C. **Les éprouvettes non chauffées sont exposées à la même température de 20°C, correspondant à la température ambiante.** La perte de masse est calculée comme une moyenne de trois spécimens pour chaque type de mortier.

Tableau 8: Composition des formulations retenues

Mélange	Substitution volumique (%)				Quantités nécessaires (g)				
	Substitué	Substituant	Substitué	Substituant	Sable	Baryte	Ciment	Chaux	Eau
CB0	100%Sable	0% Baryte	100%Ciment	0% Chaux	1350	0	450	0	225.45
CB50	50% Sable	50% Baryte	100%Ciment	0% Chaux	675	1191.52	450	0	322.42
CB100	0% Sable	100%Baryte	100%Ciment	0% Chaux	0	2383.04	450	0	419.38
LB0	100%Sable	0% Baryte	67%Ciment	33%Chaux	1350	0	300	133.44	217.78
LB50	50%Sable	50% Baryte	67%Ciment	33%Chaux	675	1191.52	300	133.44	314.75
LB100	0% Sable	100%Baryte	67%Ciment	33%Chaux	0	2383.04	300	133.44	411.71

Figure 32: Mise en place des éprouvettes dans le four à moufle

Figure 31: Mesure de la vitesse ultrasonique d'une éprouvette

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION :

Les essais ont couvert diverses températures (20, 300 et 600 °C) pour évaluer les propriétés des mortiers. Des essais non destructifs ont été effectués pour mesurer les densités (ρ) et les vitesses d'impulsion ultrasoniques linéaires (V_L) (Figure 31). À 20 °C, des tests d'absorption d'eau par immersion et par capillarité ont été réalisés pour l'absorption d'eau par immersion (AEI) et le coefficient d'absorption d'eau par capillarité (C_A). Les essais mécaniques ont suivi, évaluant la résistance à la compression (σ_c) et à la traction (σ_t), avec le module d'élasticité

dynamique (E_d) exprimé à l'aide des vitesses ultrasoniques. Les propriétés physiques et mécaniques sont répertoriées dans les tableaux (Tableau 9 et Tableau 10) respectivement.

L'aspect des éprouvettes (Figure 33) après exposition varie visuellement avec la température, montrant des altérations de couleur liées à des facteurs tels que la déshydratation de la pâte de ciment. Les éprouvettes avec chaux présentent une surface moins dégradée à des températures élevées, tandis que celles à base de ciment sont plus affectées, avec des fissures plus prononcées. L'inspection visuelle détaille les changements de teinte à différentes températures pour chaque série d'éprouvettes, soulignant des variations distinctes entre les mélanges contenant de la chaux et du ciment, ainsi que des différences entre les mélanges de baryte à différentes proportions. En outre, des observations spécifiques sont notées, telles que la différence de teinte entre l'extérieur et l'intérieur des éprouvettes à haute température et la disparité des fissures entre les côtés du four.

Tableau 9: Propriétés physiques des mortiers à différentes températures

T (°C)		20			300			600	
Mélange	Propriétés	ρ (g/cm^3)	V_L (m/s)	A_{EI} (%)	C_A à 6j (g/cm^2)	ρ (g/cm^3)	V_L (m/s)	ρ (g/cm^3)	V_L (m/s)
		CB0	2.02	3716	7.19	0.78	1.99	3206	1.94
	CB50	2.38	2994	9.52	1.61	2.31	2770	2.29	602
	CB100	2.53	2533	11.20	3.05	2.48	2224	2.45	556
	LB0	2.00	3482	8.71	0.95	1.95	2907	1.93	1358
	LB50	2.37	2925	10.09	1.85	2.33	2751	2.28	1591
	LB100	2.50	2258	11.56	3.27	2.46	2147	2.40	1613

Tableau 10: Propriétés mécaniques des mortiers à différentes températures

T (°C)		20			300			600		
Mélange	Propriétés	σ_c (MPa)	σ_t (MPa)	E_d (GPa)	σ_c (MPa)	σ_t (MPa)	E_d (GPa)	σ_c (MPa)	σ_t (MPa)	E_d (GPa)
		CB0	50.64	2.74	25.11	49.15	7.52	18.39	27.12	0.28
	CB50	41.25	5.79	19.19	41.67	7.59	15.95	27.12	0.59	0.075
	CB100	33.90	5.49	14.61	31.89	4.75	11.02	17.17	0.64	0.68
	LB0	41.28	4.08	21.84	36.37	3.84	14.86	22.42	0.38	3.20
	LB50	34.93	5.42	18.26	40.14	7.90	15.87	25.10	0.77	5.21
	LB100	21.01	3.61	11.46	25.88	6.12	10.21	19.44	3.35	5.62

Figure 33: Aspect superficiel après exposition à différentes températures

3.1. Analyses des propriétés physiques :

L'effet de la chaux sur les propriétés physiques est particulièrement notable dans plusieurs aspects de l'étude. Tout d'abord, en termes d'absorption d'eau par immersion, les éprouvettes contenant 33% de chaux ont montré une légère augmentation des valeurs par rapport à celles avec uniquement du ciment, attribuable à l'accroissement de l'air entraîné à l'état frais par la chaux.

Concernant l'absorption d'eau par capillarité, l'introduction de la chaux hydraulique a eu un effet plus prononcé sur les pores fins que sur les pores plus larges. Les valeurs d'absorption pendant la première phase ont montré une différence d'environ $0,3 \text{ g/cm}^2/\text{h}^{1/2}$ entre les éprouvettes avec et sans chaux, et cette différence a presque doublé pendant la deuxième phase.

Dans le contexte de la densité des spécimens, la chaux hydraulique a également influencé les résultats. À température ambiante et à 600°C , les éprouvettes contenant de la chaux sont moins denses que celles contenant uniquement du ciment, mais cette tendance s'inverse à 300°C pour le mélange LB50.

Enfin, en ce qui concerne la vitesse d'impulsion ultrasonique, les éprouvettes contenant de la chaux présentent des vitesses inférieures à celles de la matrice cimentaire à température ambiante et jusqu'à 300°C , mais elles deviennent plus rapides à des températures avancées, indiquant une moindre dégradation de la qualité de la pâte de ciment en présence de chaux.

3.2. Analyses des propriétés mécaniques :

L'effet de la chaux sur les propriétés mécaniques des mélanges de mortier est clairement observé à travers les analyses détaillées. Pour la résistance à la compression à haute température, les mélanges CB0 et CB50, à matrice cimentaire, conservent des valeurs stables, tandis que CB100 montre une diminution d'environ 6% entre 20 et 300°C . Le mélange LB0, à base de chaux, présente une réduction légèrement plus marquée (12%), alors que LB50 et LB100, contenant de la chaux et de la baryte, affichent une augmentation de la résistance de 15% et 23% respectivement. Cela suggère que la chaux, en présence de baryte, améliore la résistance à la compression à des températures inférieures à 300°C . Toutefois, à 600°C , une perte significative est observée, en particulier pour les mélanges LB100 et CB100.

Pour la résistance à la traction, la substitution du sable par de la baryte montre un effet positif à température ambiante, avec une augmentation de l'ordre de $105\% \pm 5\%$. À 300°C , 4 mélanges sur 6 présentent une hausse de résistance à la traction. Les baisses de CB100 (sans chaux) et LB0 (sans baryte) suggèrent qu'une association des deux composants est plus favorable. Cependant, à 600°C , une forte diminution est enregistrée, sauf pour le mélange LB100, qui conserve une résistance résiduelle notable. Cette observation est associée à la formation de macro-fissures, plus marquée dans les mélanges sans chaux hydratée.

Pour le module d'élasticité, l'incorporation de la chaux et de la baryte influence significativement la diminution de ce module avec l'augmentation de la température. À 600°C , les éprouvettes contenant de la chaux conservent des valeurs supérieures à celles à base de ciment. Ces résultats soulignent l'effet atténuateur de la chaux sur la diminution du module d'élasticité à des températures élevées.

4. CONCLUSION :

Cette étude a examiné l'effet de la température sur les propriétés mécaniques des mélanges de mortier, avec ou sans chaux hydraulique. Les résultats ont montré que la résistance à la

compression restait globalement stable jusqu'à 300°C, puis chutait fortement. La résistance à la traction augmentait à 300°C, particulièrement pour les mélanges CB0, CB50, LB50 et LB100, puis diminuait. La chaux hydraulique s'est révélée être un facteur déterminant. À température ambiante, elle avait un impact légèrement négatif, mais à des températures élevées, elle protégeait le mortier, préservant la résistance à la compression et limitant la perte de résistance à la traction. Les observations visuelles et microscopiques ont révélé les changements de la structure poreuse et du liant avec la température. L'incorporation de la chaux hydraulique a eu des effets bénéfiques, renforçant la résilience du mortier dans des conditions thermiques extrêmes. Cette recherche contribue à la connaissance des performances des matériaux de construction face aux variations thermiques. Elle souligne l'importance de la chaux hydraulique pour maintenir les propriétés mécaniques du mortier, offrant ainsi des possibilités d'utilisation dans des contextes exposés à des conditions thermiques sévères. Ces résultats suggèrent des opportunités de développement de matériaux plus résistants et durables dans des environnements thermiquement contraignants.

- [1] A. N. Noumowe et R. & D. G. Siddique, «Permeability of high-performance concrete subjected to elevated temperature (600 C),» *Construction and Building Materials, Elsevier*, vol. 23, pp. 1855-1861, 2009.
- [2] M. G. E. Samrah et M. A. E. A. & S. R. M. E. Rahman, «Effect of heating on physical, mechanical, and nuclear radiation shielding properties of modified concrete mixes,» *Radiation Physics and Chemistry, Elsevier BV*, vol. 153, pp. 104-110, 2018.
- [3] J. F. Lamond, W. P. Chamberlin, K. MacKenzie, J. S. Pierce, H. Famili, G. R. Mass, R. Pisaneschi, S. W. Forster, R. C. Meininger et J. M. & o. Scanlon Jr, «Guide for Use of Normal Weight and Heavyweight Aggregates in Concrete,» *American Concrete Institute*, 2001.
- [4] A. Savva et P. & S. K. K. Manita, «Influence of elevated temperatures on the mechanical properties of blended cement concretes prepared with limestone and siliceous aggregates,» *Cement and Concrete Composites, Elsevier BV*, vol. 27, pp. 239-248, 2005.
- [5] K. & E.-H. E. Sakr, «Effect of high temperature or fire on heavy weight concrete properties,» *Cement and Concrete Research, Elsevier BV*, vol. 35, pp. 590-596, 2005.
- [6] E. Horszczaruk, P. Sikora et K. & M. E. Cendrowski, «The effect of elevated temperature on the properties of cement mortars containing nanosilica and heavyweight aggregates,» *Construction and Building Materials, Elsevier BV*, vol. 137, pp. 420-431, 2017.
- [7] NT47.01, «Ciment - partie 1: composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants, norme tunisienne,» INORPI, 2005.
- [8] NF-EN196-3, «Méthodes d'essais des ciments - Partie 3 : détermination du temps de prise et de la stabilité,» AFNOR, 1995.
- [9] K. Saidani, «Incorporation de la Baryte Tunisienne et du PE-HD dans le béton pour le blindage contre les radiations gamma et neutrons,» *École Nationale d'Ingénieurs de Tunis*, , 2016.
- [10] NT21.192-1, «Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - partie 1 : Détermination de la granularité - analyse granulométrique par tamisage,» INNORPI, 2006.
- [11] NT21.26, «Essai pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - partie 8 : Evaluation des fines - équivalent de sable,» INNORPI, 2003.

[12] NF-EN196-1, «Méthodes d'essais des ciments - Partie 1 : Détermination des résistances,»
AFNOR, 2016.